
ENGENHARIA CIVIL E SUSTENTABILIDADE: ALTERNATIVAS DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFICAÇÃO- ESTUDO DE CASO

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 10/05/2023

CIVIL ENGINEERING AND SUSTAINABILITY: SUSTAINABLE BUILDING MATERIAL
ALTERNATIVES – CASE STUDY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7922421

Diego Diomedio Paes da Silva¹

Reginaldo Bezerra Alves²

Erika Cristina Nogueira Marques Pinheiro³

RESUMO

Os cenários das cidades estão em constante transformação, sendo comum nos dias de hoje a presença de obras em andamento por todos os cantos da cidade e fora dela, desde as pequenas às grandes centros urbanos. Contudo, esse alto índice de obras representa um alerta para os impactos que essas obras trazem ao meio ambiente e com isso faz-se cada vez mais necessário ressaltar o quanto a construção civil somada a sustentabilidade podem servir como agente transformador desses impactos no meio ambiente, através de práticas sustentáveis em suas obras, desde as pequenas até as grandes edificações. O presente estudo tem por objetivo apresentar alternativas sustentáveis para a edificação civil, considerando fatores locais da cidade de Manaus.

Palavras-chave: Construção Civil; Sustentabilidade; Materiais Sustentáveis.

ABSTRACT

The scenarios of the cities are in constant transformation, being common nowadays the presence of works in progress in all corners of the city and outside it, from small to large urban centers. However, this high rate of works represents an alert to the impacts that these works bring to the environment and with this it is increasingly necessary to emphasize how much civil construction added to sustainability can serve as a transforming agent of these impacts on the environment, through sustainable practices in their works, from small to large buildings. This study aims to present sustainable alternatives for civil construction, considering local factors in the city of Manaus.

Keywords: Construction; Sustainability; Sustainable Materials

1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente a construção civil presencia diariamente uma época frutífera, as quais tem resultado em ganhos elevados, valorização de seus profissionais e expansão do mercado. Contudo, há que se considerar que esta deve estar sempre atenta a possíveis crises econômicas, ambientais e com isso, assim como em todas as demais áreas, deve estar constantemente atento às demandas da sociedade na qual está inserida.

Ainda que muito tenha se abordado quanto à sustentabilidade na atual sociedade, muitos profissionais ainda tem deixado técnicas sustentáveis de lado visando economia em materiais e serviços quando direcionado a engenharia civil. Com isso, o Brasil tem se tornado um dos países que mais consomem insumos e materiais biodegradáveis durante seus projetos e execuções. O InstA informou ainda que além de utilizar muitos recursos naturais, o setor da construção civil também é o maior gerador de resíduos.

O setor de construção civil é sem dúvidas um dos que mais tem elevado o valor financeiro do país. Contudo, este é também um dos setores causadores de

diversos impactos ambientais, exemplo disso está no consumo de recursos naturais para a produção de insumos para o canteiro de obras e até mesmo nos reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, por exemplo. Salienta-se que muitos dos impactos causados pela engenharia civil consideram-se desnecessários e evitáveis.

Salienta-se que nos últimos anos as questões ambientais têm ocupado, gradativamente, cada vez mais espaço nos problemas dos países, desenvolvidos ou não e algo que chama cada vez mais atenção é que o conhecimento sobre o assunto tem se alargado diariamente em escolas, universidades e na sociedade em geral. Insta informar que a quantidade de resíduos deixados por construções, cerca de cinco vezes maior do que de produtos, tornou-se um dos centros de discussões da sustentabilidade.

Com isso, percebe-se que a construção civil passa a ter grande responsabilidade no que diz respeito ao tema. Vale ressaltar que uma construção só pode ser considerada sustentável quando as diversas dimensões do desenvolvimento sustentável – ambiental, econômica, social e cultural – são ponderadas durante a fase de projeto.

Deste modo compreende-se que por ter conhecimento sobre a importância da engenharia civil para o mundo desde os primórdios tendo em vista que ela está diretamente envolvida em todas as questões presentes na sociedade e, por saber que a mesma interfere de modo amplo na preservação ou degradação do meio ambiente é indispensável trabalhar sobre o tema de modo a estudá-lo e principalmente oferecer alternativas sustentáveis que contribuam para preservação do planeta.

O objetivo central do presente estudo consiste em demonstrar o quanto a construção civil juntamente com a sustentabilidade podem representar uma nova era em termos de redução de impacto ao meio ambiente utilizando alternativas sustentáveis para edificação.

2 METODOLOGIA

Figura 1: Fluxograma do artigo

3 A ENGENHARIA CIVIL SUSTENTÁVEL COMO AGENTE TRANSFORMADOR DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Diversas mudanças têm ocorrido no ambiente de negócios dos últimos anos para cá. As requisições da sociedade, de órgãos ambientais e até mesmo do governo fizeram com que as empresas passassem a se preocupar não somente com seu resultado econômico, mas também com considerações de caráter social e político em suas tomadas de decisões. A partir disso, as empresas passam a ser vistas como instituições sociopolíticas e não somente como instituições econômicas. Conseqüentemente, suas preocupações também modificaram e estas passaram a se preocupar com os direitos dos consumidores, a proteção ambiental e a qualidade dos produtos em relação a sua relevância e o nível que poderia afetar o ambiente de negócios.

Desde os tempos antigos, a construção civil sempre existiu objetivando atender às necessidades básicas do ser humano, primeiramente sem preocupação com as técnicas seguidas e seus impactos ao meio ambiente, mirando apenas a proteção e atingir seus objetivos de modo imediato. Não há o que se contestar quanto sua importância nos dias de hoje tendo em vista que as obras cada dia mais tomam conta das cidades. Com isso, considerando a tamanha influência da indústria da construção civil no desenvolvimento econômico e social do país, os impactos gerados por ela vem ganhando cada vez mais importância. Ao se abordar a participação do setor no quesito meio ambiente, no Brasil, a

dificuldade de preservá-lo pode ser ainda ofendida devido aos grandes desafios que a indústria da construção deve enfrentar em termos de déficit habitacional e infraestrutura para transporte, comunicação, abastecimento de água, energia, saneamento, atividades comerciais e industriais.

Sobre este tópico discorre BLUMENSCHHEIN:

O impacto causado pelo processo da indústria da construção civil envolve consumo de recursos e cargas ambientais causadas principalmente pelo uso indiscriminado de energia, geração e disposição inadequada de entulhos. Estes últimos são característicos de um contexto cultural que insiste em desconhecer os impactos da sua disposição clandestina e os benefícios de uma gestão adequada. O gerenciamento de resíduos sólidos permite a minimização dos impactos causados, à montante, na exploração de matérias-primas como areia e cascalho e à jusante, evitando a poluição de solos e de lençóis freáticos, bem como danos à saúde e gastos públicos desnecessários (BLUMENSCHHEIN, 2004).

Os projetos de engenharia solicitam uma avaliação de seus impactos ambientais, propondo cumprir os requerimentos legais situados em diversos países. Sem a presente avaliação, a qual é frequente e comum em países mais civilizados, não há como gerir da forma adequada suas obras e o empreendimento a que dão origem, depois de concluídas. Em nosso país não é diferente. Contudo, a forma normalmente utilizada precisa de mais suporte técnico-científico. Com isso, em 1986 foi desenvolvida a teoria da transformação do ambiente.

A partir da aplicação desta prática, se obtém como resultado duas ferramentas fundamentais à avaliação, as quais são capazes de estimar as ocorrências de

impactos ambientais em uma dada região, com a implantação do projeto de engenharia – obras e operação do empreendimento decorrente. São elas, a HGSI e a Matriz de Impactos Ambientais que a representam em mais detalhes.

Ao somarmos estas informações com nosso tema principal podemos perceber a dimensão da importância da construção civil no meio ambiente. Deste modo, faz-se necessário uma breve explanação sobre meios os quais podem ser utilizados pela construção civil para que esta seja utilizada ativa da tecnologia verde e sustentável e, conseqüentemente, transformadora de impactos ambientais.

Acredita-se que o ponto inicial é compreender que o empreendimento além de ser meramente favorável à natureza, deve se enquadrar no conceito de sustentabilidade e conseqüentemente seguir alguns parâmetros básicos. São eles: Ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e ser culturalmente aceito. Deste modo, empreendimentos baseiam-se nessas premissas e que se enquadrem no conceito de sustentabilidade já mencionado em linhas anteriores no corpo deste devem ser capazes de impactar positivamente os grupos humanos por ele afetados, imediatamente e principalmente nas gerações vindouras.

Considerando que o grande entrave para a criação dessa “visão sustentável” no setor de construção civil é a enorme dificuldade em relação aos custos, ainda elevados, de determinados elementos que permitirão o enquadramento do empreendimento no conceito de sustentabilidade percebe-se a importância de que as próprias agências reguladoras e a população em geral, sejam capazes de dar preferência aos empreendimentos que sigam as práticas e determinações da aplicação do conceito de sustentabilidade. Deste modo, criam-se as forças imperiosas para reunir condições favoráveis para a concepção, o fomento e a concretização de uma visão empresarial mais consciente e atenta para as questões ligadas ao meio ambiente e ao impacto de seus empreendimentos nele. Alguns dos métodos utilizados para diminuir o impacto no meio ambiente relacionado a construções civis são: o uso de tintas sem solvente e materiais menos agressivos de forma geral, qualidade do ar e do espaço interno e redução

de desperdícios com água e energia, como com um uso mais consciente dos ar-condicionados, a inibição do uso desnecessário e simultâneo dos elevadores e a utilização de energia solar, podem fazer uma grande diferença e vem sendo pouco a pouco implementadas.

Insta informar que as atuais pesquisas realizadas indicam aumento de cerca de 5% nos gastos no processo de construção caso sejam feitos investimentos em sustentabilidade, contudo, a economia a médio e longo prazo, que gira em torno de 30% nos gastos com água e energia, compensa os gastos extras.

Com isso percebe-se que além de a engenharia civil estar agindo como agente transformadora de impactos ambientais e conseqüentemente contribuindo de modo positivo para o futuro do planeta, poderá ainda ter seus lucros conforme desejado.

3.1 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA ENGENHARIA

Não há o que se contestar sobre o fato de que toda nova edificação produz impactos, tais impactos poderão ser em âmbito social, econômico ou social mas eles sempre estarão presentes em conjunto com a obra. Hodiernamente um dos maiores cuidados que se tem tido em relação às novas edificações concerne a fatores como baixos custos e sustentabilidade.

A construção civil é apontada hoje como uma das mais responsáveis por diversos reflexos relacionados a impactos ambientais proveniente de suas edificações, bem como pelo local e região onde se instala a obra, causados por suas atividades direta ou indiretamente. Importante destacar que é de inteira responsabilidade desta fatores que variam desde a produção do cimento, como também o transporte de materiais e até a formação de um lago por uma barragem ou alteração de uma área por terraplanagem.

Qualquer criação, implantação e intervenção realizada pelo ser humano poderá resultar em impactos ao meio ambiente estando dentro deste de forma acoplada fatores sociais e econômico, sendo influenciada pelo amplitude da

obra, utilização e funcionalidade da mesma, a qual poderá variar entre dimensões mínimas e máximas.

Algumas obras podem causar impactos que influenciam o ecossistema podendo alterá-lo drasticamente ou até provocar sua extinção, por meio de inundação de grandes áreas, corte de vegetação, impermeabilização do solo e a sua fase de construção que acaba gerando ruídos, resíduos, etc. Os impactos, além de ambientais, também influenciam o meio social, econômico e visual. Como pode valorizar uma área, pode também desvalorizar, mediante poluição visual, sonora, sombreamento de área que necessita de insolação, empecilho para a ventilação, entre outros. Na construção civil há leis e diretrizes que regem e controlam os impactos gerados por meio de estudos de impacto de vizinhança e ambiental (SPADOTTO et al, 2011).

Conforme dispõe a Lei n. 10.257, de Julho de 2001, Estatuto da Cidade, capítulo II, seção XII do estudo de impacto de vizinhança, art. 37. O EIV terá sua execução de modo que contemple efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade no que concerne à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise dos seguintes parâmetros: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, utilização e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

É uníssono o reconhecimento de que o setor da construção civil possui papel de suma importância no que diz respeito ao desenvolvimento do país seja em nível econômico, social ou cultural e com isso se torna peça chave para o atendimento

dos objetivos globais do desenvolvimento sustentável, podendo ser este grande influenciador em questões voltadas a temática.

4. ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE

Considerando o tema central deste estudo é importante abordar sobre os termos sustentável, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, os quais embora muito utilizados na literatura científica, no setor privado e nas políticas públicas, ainda não possuem um consenso em termos de conceito. Na literatura, existe uma vasta diversidade de conceitos, relacionada, de forma predominante, com o desenvolvimento sustentável (LINDSEY, 2011). Porém, os significados destes termos variam na literatura em virtude do número de perspectivas e vinculações ao contexto e ao campo de atuação (STEPANYAN, LITTLEJOHN e MARGARYAN, 2013).

Essa diversidade de conceitos é explicada pela falta de clareza dos termos, o que também ocasiona um ponto de convergência das várias áreas epistemológicas (HARLOW, GOLUB e ALLENBY, 2013). Esses autores complementam que a definição é difícil e, mais ainda, a aplicação de sua práxis, o que tem gerado discussões consistentes na literatura (CIEGIS et al., 2009). Bolis, Morioka e Sznelwar (2014) salientam que a inviabilidade de traduzir o discurso de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável se dá em razão da polissemia do termo, o que tem prejudicado a sua credibilidade. Assim, os estudos sobre esses termos devem reconhecer a existência de várias formas de sua utilização, sendo esta dependente da orientação cognitiva (YOLLES e FINK, 2014).

No que diz respeito ao tema, PEREIRA (2018) corrobora:

O conceito de Sustentabilidade deve ser levado em conta indiscutivelmente na fase de engenharia. Pois é nesta fase de projetos que se pode verificar e planejar com as diversas áreas da engenharia envolvidas no projeto, propostas e soluções para se poder executar uma obra dentro dos

padrões de sustentabilidade exigidos pelo mercado e pela sociedade. O conceito de um Projeto Sustentável é um sistema que promove intervenções sobre o meio ambiente, sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações futuras. Tal modelo de construção utiliza eco materiais e soluções tecnológicas inteligentes, que promovem a redução de resíduos gerados pela construção, utiliza de forma inteligente e econômica água e energia e proporciona aos usuários um conforto e melhor aproveitamento das áreas. É importante ressaltar que os critérios de sustentabilidade ambiental para o espaço construído, muitas vezes representam um investimento inicial alto, mas que ao longo da vida útil do empreendimento vão sendo minimizados, por meio dos ganhos com eficiência energética, uso racional da água e durabilidade da edificação.

Nesse contexto, a preocupação com a questão ambiental passou a ser levantada nos mais diversos setores da sociedade, promovendo a gradativa adesão dos diferentes setores mercadológicos. Em busca do equilíbrio entre o que é socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável, é usualmente descrita em função da chamada “triple bottom line”, que congrega as dimensões ecológica, econômica e social do desenvolvimento sustentável.

Ao direcionar para a construção civil, sabe-se que hoje a construção civil presencia diariamente uma época frutífera, as quais tem resultado em ganhos elevados, valorização de seus profissionais e expansão do mercado. Contudo, há que se considerar que esta deve estar sempre atenta a possíveis crises econômicas, ambientais e com isso, assim como em todas as demais áreas, deve estar constantemente atento às demandas da sociedade na qual está inserida.

Salienta-se que nos últimos anos as questões ambientais têm ocupado, gradativamente, cada vez mais espaço nos problemas dos países, desenvolvidos ou não e algo que chama cada vez mais atenção é que o conhecimento sobre o assunto tem se alargado diariamente em escolas, universidades e na sociedade em geral. Insta informou que a quantidade de resíduos deixados por construções, cerca de cinco vezes maior do que de produtos, tornou-se um dos centros de discussões da sustentabilidade.

Com isso, percebe-se que a construção civil passa a ter grande responsabilidade no que diz respeito ao tema. Vale ressaltar que uma construção só pode ser considerada sustentável quando as diversas dimensões do desenvolvimento sustentável – ambiental, econômica, social e cultural – são ponderadas durante a fase de projeto. Naturalmente, os parâmetros que servem de base à avaliação da sustentabilidade estão pautados de uma forma ou outra com os seguintes objetivos: redução da utilização de energia e materiais não renováveis; redução do consumo de água; redução da produção de emissões, resíduos e outros poluentes.

Nas diferentes metodologias de avaliação da sustentabilidade, normalmente é possível identificar os seguintes objetivos: otimização do potencial do local, preservação da identidade regional e cultural, minimização do consumo de energia, proteção e conservação dos recursos de água, utilização de materiais e produtos de baixo impacto ambiental, adequada qualidade do ambiente interior e otimização das fases de operação e manutenção.

Florim & Quelhas (2005) afirmam que a instalação e o funcionamento de empreendimentos habitacionais de forma inadequada (projetos mal concebidos, desconsideração dos condicionantes do meio físico, análise socioeconômica insuficiente, ausência de medidas de mitigação, entre outros aspectos) têm levado a situações de degradação ambiental no local de intervenção, causando prejuízos ao próprio empreendimento e gerando impactos ambientais que extrapolam a área do projeto. Isso acarreta redução da qualidade de vida da população e elevação se apercebem da gravidade da situação unicamente nos momentos em que, acudados, veem a ineficiência de suas ações preventivas

(PINTO, 1999), motivo pelo qual se faz necessário e urgente falar sobre o tema e apresentar alternativas sustentáveis de edificações.

5. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS SUSTENTÁVEIS

Considerando o fato de que os impactos ambientais estão cada vez mais presentes na sociedade e que a engenharia civil está diretamente ligada a este acontecimento tendo em vista que é um dos setores que mais produzem insumos que causam impacto negativo no meio ambiente, nota-se que a adoção de medidas sustentáveis pode contribuir diretamente para evitar ou minimizar os impactos gerados por construções.

5.1.1 Tijolo Ecológico

Os tijolos ecológicos são de grande eficácia na construção de alvenarias estruturais externas, pois depois de secos adquirem uma alta resistência e ótimas propriedades acústicas deixando os imóveis esteticamente harmoniosos e rústicos. Atualmente, com o dilacerado crescimento da busca por produtos sustentáveis este tipo de material é facilmente encontrado no mercado da construção civil, com diversos formatos e tamanhos. Os tijolos ecológicos possuem saliências e rebaixos, permitindo dessa forma o perfeito encaixe entre as peças.

A escolha deste varia de pessoa para pessoa, contudo, em uma era a qual pondera a importância da sustentabilidade, este vem ganhando diariamente um número de adeptos ainda maior, o que faz com que as empresas de produções deste aumentem e ganhem cada vez mais importância social.

O tijolo ecológico é uma ótima solução para construções que têm apelo sustentável. Fabricado com água, cimento e terra (solo), ele é assim chamado por provocar menos impactos ao meio ambiente do que o tradicional. A começar pelo processo de fabricação, por prensagem, que não emite gases poluentes. Além disso, em sua composição pode haver resíduos de construção, de demolição e da agroindústria, como fibras de coco ou bagaço de cana. Tudo isso com bom desempenho e durabilidade. Podem ser encontrados no mercado

tijolos dos mais variados tipos: tijolo de cimento por encaixe sem argamassa, de solo-cimento e argamassa com sistema de encaixe, com cola PVA e argamassa polimérica, com raspas de pneu, com resíduos siderúrgicos etc. (OBRA, 2018).

Importante frisar que os tijolos ecológicos tem sido preferência nas escolhas de donos de bares ou lanchonetes em bairros mais sofisticados, tendo em vista que este passa a imagem e um ambiente moderno e ao mesmo tempo rústico o que resulta na atração visual que convida o cliente a entrar e conhecer.

5.1.2 Cimento Ecológico

O cimento ecológico ou CP III foi originalmente desenvolvido visando sua aplicação em construções de barragens, tubulações e obras de saneamento (com aplicação em projetos de adutoras de água), contudo, a partir dos novos conceitos e procura pela sustentabilidade seu uso se tornou comum em obras residenciais e pequenas construções.

*O cimento ecológico é desenvolvido a partir de resíduos provenientes de diversas indústrias – siderúrgica, de fundição, termelétrica e de carvão vegetal. A substituição do clínquer – material de argila e calcário utilizado na produção de cimento convencional – por estes materiais reduz em 95% as emissões de carbono e em 80% o gasto de energia em relação ao processo de produção tradicional. O **CP III (Cimento Portland de Alto Forno)**, como é chamado, é um cimento de uso geral, que pode ser utilizado em todas as etapas da obra, e já representa mais de 17% do consumo do material no Brasil. Essa alternativa verde é fundamental para garantir a sustentabilidade do mercado de construção civil no médio e longo prazo, uma vez que, de acordo com projeções da indústria, a demanda pelo material deve mais do que dobrar até 2050 (VERDE, 2013).*

Sua produção congrega cerca de 35 a 70% de resíduos oriundos dos altos fornos das siderúrgicas, o que o diferencia dos tradicionais. No mais, esse material causa impacto ambiental reduzido, tendo em vista que sua emissão de gás carbônico é mínima durante seu processo de fabricação. Este tipo de cimento apresenta como vantagens: Maior impermeabilidade; Grande flexibilidade de aplicação, compatível com todas as etapas da obra; Maior resistência se comparado ao cimento comum, devido ao processo de hidratação mais lento; Menor probabilidade de fissuras térmicas e durabilidade 40% superior à do cimento CII.

5.1.3 Tintas de Terra

A tinta de terra é uma das opções de tinta ecológica existentes no mercado, e pode ser feita diretamente no local onde será feita a pintura ou então encomendada prontamente. Nas duas opções a tinta é preparada artesanalmente, com materiais naturais, em maior parte, e sem os aditivos sintéticos existentes nas tintas comuns e que podem fazer mal à saúde (FERNANDA, 2015).

Estas tintas ecológicas são fabricadas sem fazer uso de insumos derivados do petróleo. Estas são formuladas com matérias-primas naturais, de forma a minimizar os impactos ambientais, possuindo como seu principal componente a terra crua. Uma de suas principais características é o fato de esta ser material atóxico, ao contrário da maioria das tintas convencionais, preservando dessa forma o meio ambiente e a camada de ozônio.

A tinta ecológica apresenta as seguintes vantagens: Aplicação em paredes internas, o que proporciona um ambiente mais saudável por não fechar os poros das superfícies, aplicação em paredes externas auxilia no isolamento térmico da

construção diminuindo dessa forma os gastos com aparelhos climatizadores, produto disponível no mercado atual em sete cores: terracota, cerâmico, amarelo, verde, chocolate, preto e branco; Rendimento de um m² por litro com duas demãos e ainda por cima não desbotam.

5.1.3 Telhas Ecológicas

Esses tipos de telhas são um grande achado. A preocupação com o meio ambiente faz crescer cada dia mais o aparecimento de produtos feitos com materiais reaproveitados. As telhas ecológicas são fabricadas com fibras naturais ou de materiais reciclados. Além de ser ecologicamente correta ela substitui com grande vantagem as tradicionais telhas de amianto. Segundo o autor Netto (2011) essas telhas podem ser produzidas com materiais como caixas tetra-pak e tubos de pasta de dente, garrafas pet e ainda as feitas com fibras naturais (inclusive papelão) cozidas em betume.

5.1.4 Lâmpadas de LED

Anteriormente empregado apenas para sinalização, o LED passou a ser, na década de 90, também utilizado na iluminação. As lâmpadas LED, se comparadas com as convencionais, são mais eficientes, gastam menos energia e mesmo assim fornecem a iluminação necessária para o ambiente. LED é a sigla de Light Emitting Diode que em português significa diodo emissor de luz. Podem ser definidos como componentes eletrônicos que emitem luz através de eletroluminescência, transformando energia elétrica em radiação visível (luz). São feitas de semicondutores, do tamanho de grãos de areia, cobertos de lentes plásticas de diversos tamanhos (ARAÚJO, 2018).

Atualmente a utilização deste tipo de iluminação tem predominado em residências, edificações e até mesmo nos postes das ruas das cidades brasileiras. Consideradas mais eficientes que as lâmpadas comuns, as lâmpadas de LED consomem uma quantidade de apenas quatro watts e tem eficiência qualitativamente melhor do que as lâmpadas comuns (dicróica tradicional), gerando uma economia de energia de 80%.

Esse tipo de lâmpada é capaz de produzir um foco de alta intensidade, não gerando raios infravermelhos ou ultravioletas, e com vida útil de 35 mil horas (10 vezes mais que as lâmpadas comuns).

A nível nacional, uma empresa pioneira na fabricação de lâmpadas de baixo consumo de energia, desenvolveu uma modelo de lâmpada LED que consome apenas 1 watt, normalmente aplicada em forros falsos e nichos.

5.1.5 Bacia com Descarga Dupla

Uma empresa de origem espanhola desenvolveu o sistema de bacia de descarga dupla o qual também é denominado como bacia de sistema dual. O sistema agrega todas as características dos modelos de bacias convencionais, contudo, possui um diferencial com duas opções de volume de descarga, de três e seis litros. Seu uso apresenta vantagens como resistência a altas pressões, fácil instalação e regulagem, economia de 60% se comparado aos modelos de bacias comuns e funcionamento silencioso, tanto na descarga quanto no abastecimento de água.

5.1.6 Torneira Automática

A crescente escassez no que diz respeito à água potável no mundo tem feito com que a população mundial repense seus gastos e desperdícios de água de modo a se reeducar e buscar medidas que auxiliem no uso consciente da água tendo em vista que o número de pessoas que não possui acesso a água potável no mundo já chegou a 1,1 milhão.

As torneiras automáticas são muito úteis em qualquer ponto de utilização, porém são muito utilizadas em ambientes públicos, pois, nos ambientes públicos os usuários costumam deixar as torneiras abertas, aumentando assim o gasto com água potável. São torneiras que funcionam de forma automática, o seu mecanismo interno faz o fechamento automático da torneira, procedimento este que evita o desperdício de água, algo muito comum nas torneiras de uso manual, pois, as torneiras comuns ficam abertas até o fechamento pelo usuário (FERREIRA, 2018).

Um dos principais desperdícios de água nas edificações deriva do uso indevido das torneiras.

Segundo a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), uma torneira pingando pode desperdiçar em um único dia 46 litros de água. A partir de tal informação, a busca pelo uso consciente da água, em todos os lugares mais em especial nos ambientes públicos como praças, shoppings, restaurantes, bares, clubes e etc. tem crescido cada dia mais.

As torneiras com sensores automáticos eram conhecidas por serem de uso comum somente em shoppings. Contudo, atualmente, após a preocupação com a falta de água potável estas têm sido incorporadas nas edificações visando o uso racional da água.

5.1.7 Tubulações PEAD e PPR

Esses tipos de tubulações de PEAD (polietileno de alta densidade) e as de PPR (polipropileno copolímero random) congregam em sua fabricação materiais menos agressivos ao meio ambiente os quais conseqüentemente causam menos impactos ambientais. As primeiras, feitas de PEAD, são indicadas para

utilização em instalações de água fria, tendo em vista que resistem a temperaturas entre 40 °C e 60 °C. Já as de PPR, tem serventia dupla podendo ser utilizadas tanto para água fria como para água quente e ainda suportam temperaturas de até 110 °C.

Ambos os materiais, além de mais resistentes, são totalmente atóxicos, dispensam o isolamento térmico das peças e proporcionam uma redução de 20% no custo se comparados a instalações de água quente de cobre.

5.1.8 Pisos de Bambu

O piso produzido com bambu apresenta diversas vantagens em sua aplicação quando comparado aos pisos convencionais de madeira, como: Maior resistência e durabilidade em comparação aos pisos de madeira comuns, maior facilidade de instalação e manutenção, apresenta diversas tonalidades diferentes, podendo dessa forma ser combinado com todos os tipos de projetos.

O piso de bambu é uma alternativa sustentável, durável, fácil de instalar e requer menos manutenção que o piso de madeira, sendo mais duro que o Jatobá e mais durável que o Eucalipto. O bambu cresce em larga escala (é considerado uma espécie gramínea) e pode ser colhido anualmente, sendo abundante e renovável. Além disso, sua taxa de absorção de carbono é altíssima, tornando-o uma excelente opção para renovação do ar que respiramos (ECOCASA, 2010).

No que concerne a esse tipo de piso, pode-se afirmar que uma das principais características dele é a imagem que este repassa de sofisticação. Há quem diga que o uso do piso de bambu é semelhante ao dos tijolos ecológicos, tendo em vista a contribuição de ambos para a área estética da construção de qualquer ambiente, seja ele residencial ou comercial.

6 ESTUDO DE CASO

6.1 LÓCUS DA PESQUISA

O lócus do estudo de casa está dividido em dois endereços distintos, isso porque primeiramente a casa teste foi elaborada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e posteriormente fora colocada em prática na Reserva Florestal Adolpho Ducke (km 26 da AM-010).

Figura 2: Imagens de Satélite do Campus INPA Aleixo I

Fonte: Santos e Cunha (2022)

Figura 3: Imagens de Satélite da Reserva Adolpho Ducke

Fonte: Sebastião (2021)

6.2 COLETA DE DADOS

Em 2004, o pesquisador Ruy Sá Ribeiro teve a ideia e a colocou em prática para criar uma casa ecologicamente correta, utilizando o bambu como base. O pesquisador utilizou essa madeira, por ser ela mais resistente e ao mesmo tempo mais leve, o que segundo ele são fatores de alta relevância para a engenharia, além de que este tem reprodução rápida.

O projeto foi colocado em prática no ano de 2006 com a construção do primeiro modelo desse tipo de casa no Bosque da Ciência e um ano depois o projeto se tornou mais amplo, passando a ser construída uma vila com casas do mesmo modelo dentro da Reserva Florestal Adolpho Ducke, apresentando-se de forma benéfica não somente em termos de sustentabilidade mais também de redução de custos. Afinal, esse projeto que utilizando materiais convencionais estava avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), agora passa a ser calculado em apenas R\$ 9.000,00 (nove mil reais), utilizando materiais sustentáveis como o bambu.

As casas tem sua estrutura formada com painéis de bambu preenchidos com barro e lâminas de bambu na parte do forro. Ademais, as moradias possuem sistema de esgoto e captação da água da chuva.

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao analisar os benefícios da construção da casa ecológica utilizando materiais sustentáveis como o bambu, o pesquisador identificou que além da resistência e leveza proporcionada por este material, o mesmo apresenta como vantagem a redução de custos quando comparada com uma obra utilizando materiais convencionais, bem como redução de mão de obra e impacto sustentável.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As construções sustentáveis mostram-se cada dia mais presentes na sociedade. Contudo, os índices de uso dela ainda são baixos quando comparado ao tamanho do mercado da Construção Civil no Brasil e no mundo, mesmo com a comprovação por diversos meios no que concerne aos seus benefícios nos mais amplos sentidos.

Conforme pôde ser contemplado no presente estudo, a engenharia civil pode contribuir significativamente como agente transformador de impactos ambientais e com isso, ainda pode obter vantagens social e financeiramente falando. Afinal, a partir da existência e construção de obras sustentáveis, possibilita-se a redução de impactos ambientais e ainda de custos.

O presente artigo trouxe como estudo de caso a utilização do bambu como material sustentável e mostrou que da teoria à prática é possível a construção de imóveis ecologicamente correto, principalmente dentro da zona em que o brasileiro reside, tendo em vista que a Amazônia é a maior fornecedora de materiais sustentáveis.

Deste modo, é importante que o presente estudo venha a reforçar a importância e os benefícios da adaptação a construções sustentáveis através dos materiais aqui apresentados, para que assim os índices com construções nessas modalidades aumentem e conseqüentemente os índices de impactos ambientais reduzam.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOLIS, I.; MORIOKA, S. N.; SZNELWAR, L. I. When sustainable development risks losing its meaning. Delimiting the concept with a comprehensive literature review and a conceptual model. *Journal of Cleaner Production*, v. 83, p. 7-20, 2014.

BLUMENSCHNEIDER, R. N., A sustentabilidade na cadeia produtiva na indústria da construção. Tese de Doutorado. CDS, UnB, Brasília, 2004.

CRUZ, Náferon. Bambu é uma opção sustentável para a construção de casas, 2016. Disponível em:< <https://www.acritica.com/bambu-e-uma-opc-o-sustentavel-para-construc-o-de-casas1.174540>>. Acesso em 02 de maio de 2023.

FERNANDA, DG. Tinta da Terra, 2015. Disponível em:< <https://dicasdearquitetura.com.br/tintade-terra/>>. Acesso em 15 de Abril de 2023.

FERREIRA, DANIEL. Faz fácil. Torneiras automáticas e a economia de água, 2018. Disponível em:<<https://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/torneiras-que-economizam-agua/>>. Acesso em 02 de maio de 2023.

HARLOW, J.; GOLUB, A.; ALLENBY, B. A review of utopian themes in sustainable development discourse. *Sustainable Development*, v. 21, n. 4, p. 270-80, 2013.

LINDSEY, T. C. Sustainable principles: common values for achieving sustainability. *Journal Cleaner Production*, v. 19, n. 5, p. 561-65, 2011.

NETTO, Estela. Os benefícios das telhas ecológicas para quem utiliza, 2011. Disponível em:<<http://www.emorar.com.br/os-beneficios-das-telhas-ecologicas/>>. Acesso em 26 de abril de 2023.

OBRA, Mapa. Tijolo ecológico, uma solução sustentável, 2018. Disponível em:<<https://www.mapadaobra.com.br/inovacao/tijolo-ecologico-uma-solucao-sustentavel/>>. Acesso em 28 de abril de 2023.

PEREIRA, R.S. Desenvolvimento sustentável como responsabilidade social das empresas: um enfoque ambiental. São Paulo: Lorosae, 2002. 142 p.

PINTO, T. Metodologia para a Gestão Diferenciada de Resíduos Sólidos da Construção Urbana. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tese (Doutorado), 1999.

SPADOTTO, A., NORA, D., TURELLA, E., WERGENES, T., BARBISAN, A. Impactos ambientais causados pela construção civil, 2011. Disponível em:<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/acsa/article/viewFile/745/pdf_232>. Acesso em 28 de abril de 2023.

MIRANDA, Sebastião. Researchgate. Disponível em:<https://www.researchgate.net/figure/Figura1-Imagem-de-satelite-mostrando-os-limites-da-Reserva-Florestal-AdolphoDucke_fig1_262549821>. Acesso em 30 de abril de 2023.

SANTOS, Saulo. CUNHA, Marcia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o seu papel na popularização da ciência em Manaus, 2020. Disponível em:<<https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/view/49326>>. Acesso em 02 de maio de 2023.

STEPANYAN, K.; LITTLEJOHN, A.; MARGARYAN, A. Sustainable e-Learning: Toward a Coherent Body of Knowledge. Educational Technology & Society, v. 16, n. 2, p. 91-102, 2013.

VERDE, P. Cimento ecológico: uma alternativa verde para a construção civil, 2013. Disponível em:<<https://www.pensamentoverde.com.br/arquitetura-verde/cimento-ecologico-alternativa-verdeconstrucao-civil/>>. Acesso em 30 de Abril de 2023.

YOLLES, M.; FINK, G. The Sustainability of Sustainability. Business Systems Review, v. 3, n. 2, p. 1-32, 2014.

E-mail: diomediodiego@gmail.com

²Engenharia Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho e Pós-Graduado
em Engenharia Ambiental

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Prof. Nilton Lins, 3259 – Flores, Manaus – AM, CEP: 69.058-030

E-mail: balves.reginaldo@gmail.com

³Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho e Licenciatura em
Matemática

Instituição: Universidade Nilton Lins

Endereço: Prof. Nilton Lins, 3259 – Flores, Manaus – AM, CEP: 69.058-030

E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil